

Онїка К.С., Меднікова Г.І.

*Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

ОСОБЛИВОСТІ САМООЦІНКИ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ FEATURES OF THE SELF-ESTEEM OF MODERN STUDENTS

The results of the study of self-esteem of modern students are given in theses. Combinations of high overall with high and average partial self-esteem, low overall with low and high partial self-esteem were the most common among students. Compensatory variants of self-esteem (high and low partial self-esteem against the background of low overall self-esteem) are identified in almost a third of modern students.

Key words: self-esteem, general self-esteem, partial self-esteem, students.

Самооцінка – відносно стійке стрижнєве особистісне утворення, компонент структури свідомості. У змістовному плані самооцінка являє собою своєрідний комплекс оцінних критеріїв, що співвідносяться з еталоном і ідеалом і складаються в процесі придбання життєвого досвіду, як результат реалізації можливостей, на основі самоефективності, очікувань соціального середовища, змісту провідної діяльності, місця, займаного людиною в системі міжособистісних відносин. Самооцінка підвищується в процесі ефективної навчальної й професійної діяльності при успішному вирішенні різноманітних завдань і знижується в ситуації неуспіху. Самооцінка розвивається і функціонує в єдності з ціннісними орієнтаціями особистості, тому що переживання успіху або неуспіху, що лежить в основі її компонентів залежить від ступеня значимості того, до чого прагне людина – від її ідеалів і ціннісних орієнтацій.

Адекватна висока стійка самооцінка впливає на розвиток особистості, виступає внутрішньою умовою самоактуалізації та саморегуляції. Виходячи з того, що самооцінка розвивається і функціонує у двох формах: загальній і частковій (Epstein S., Mruk C., Бутузова Л.П., 2019; Каламаж Р.В., 2009; Малихіна О.А., 2021; Меднікова Г.І., 2002; Олійник О.О., 2018; Попелюшко Р.П., 2008; Столярчук О.А., 2012 та інші), актуальним видається вивчення сполучень цих форм самооцінки у сучасних студентів.

Мета дослідження: визначити особливості самооцінки сучасних студентів.

Дослідження проводилося в два етапи. На першому етапі визначався рівень самооцінки студентів у двох формах (загальній і частковій). На другому етапі визначалися варіанти сполучень цих форм самооцінки у випробовуваних студентського віку.

У ході дослідження нами були використані методика Дембо-Рубінштейн для дослідження часткової самооцінки, методика Колірний тест ставлень» О.М. Еткінда для дослідження загальної самооцінки. Проведенню основного дослідження передував попередній відбір випробовуваних,

внаслідок якого були виділені групи студентів із високою, середньою і низькою частковою самооцінкою, у кожній групі по 20 випробовуваних.

Визначено, що найчастіше серед студентів зустрічаються такі варіанти сполучень висотних характеристик загальної і часткової самооцінки: висока загальна і середня часткова (у 23,33% від всього числа випробовуваних студентів), висока загальна і висока часткова (у 16,7%), низька загальна і висока часткова (у 13,33%), низька загальна й низька часткова самооцінка (у 15,56%). Найбільш рідкі поєднання середньої загальної з високою частковою самооцінкою і низької загальної з середньою частковою самооцінкою (в обох випадках по 3,33%). Отже, найбільш представленими серед студентів є сполучення високої загальної з високою і середньою частковою самооцінкою, низької загальної з низькою і високою частковою самооцінкою.

Розвиток низької загальної та низької часткової самооцінки пов'язують з низькою результативністю суб'єкта у значущих сферах життєдіяльності і великою кількістю негативних оцінок, одержуваних від оточуючих. Отже, низька самооцінка є результатом тривалого накопичення досвіду невдач, негативних реакцій, засуджень і нехтувань із боку оточуючих. Водночас якщо людина може не помічати свої явні невдачі і зберігати повагу до себе, це означає, що її переживання пригнічуються. Людина з низьким рівнем власної гідності може не тільки не помічати своїх слабкостей, але іноді формує ідеалізовану Я-концепцію. Свідома самооцінка і рівень власної гідності людини можуть бути прямо протилежними. Свідомі самооцінки у цьому випадку покликані виправдати компенсаторні реакції на глибоко укорінене почуття неповноцінності. Сильні емоційні реакції, що є по суті захисними, виникають при загрозі свідомій самооцінці людини. Тобто захищається власне уявлення про самого себе, а основні зусилля спрямовуються не на самопізнання, а на самозахист (Шибутані Т., 1999).

Л.С. Виготський висловлював думку, що завищена самооцінка може виступати показником низького рівня розвитку особистості, якому притаманний афективний характер самооцінювання. Крім того завищена самооцінка може виступати фіктивною компенсацією труднощів, з якими стикається людина, відповіддю на низьку оцінку з боку середовища. Така фіктивна компенсація виникає на тлі почуття малоцінності. Поряд з фіктивною компенсацією Л.С. Виготський описує реальну компенсацію та змішаний тип компенсації. Реальна компенсація виникає у відповідь на більш-менш реально враховані труднощі. Змішаний тип характеризується тим, що людина випинає свої недоліки, прикривається своєю слабкістю. Ця компенсація, з одного боку, реальна, бо людина за допомогою її добивається певного зиску, з іншого боку, фіктивна бо таким чином людина не позбавляється труднощів, а навпаки підсилює їх (Виготський Л.С., 1983).

Отже, фіктивна та змішана компенсація у вигляді завищеної та

заниженої самооцінки, що розвивається на тлі низької загальної самооцінки, виступаючи захисним механізмом особистості, визначена майже у третини сучасних студентів.